

Феленчак Ю. Б.

д.е.н, доцент,

професорка, Львівський університет бізнесу та права,

запрошена професорка програми післядипломної освіти у галузі суспільства, культури та кордонів

Державний університет західної Парани, м. Фос-ду-Ігуасу, Бразилія

<https://orcid.org/0000-0003-0615-3326>

ОСНОВНІ ЕТАПИ ФОРМУВАННЯ СУЧАСНОЇ КОНЦЕПЦІЇ СОЦІАЛЬНОГО ТУРИЗМУ

JEL Classification J 15

SECTION “ECONOMICS”. Економіка

Анотація. Стаття присвячена дослідженню особливостей становлення сучасної концепції соціального туризму у світі. Визначено ключові поняття, підходи та етапи становлення концепції соціального туризму у глобальному контексті – від початкових ініціатив у XIX столітті до сучасного розуміння, яке базується на принципах солідарності, сталості, доступності та соціальної справедливості. Особливу увагу приділено аналізу міжнародного досвіду розвитку соціального туризму та наведено приклади успішних практик реалізації програм соціального туризму. Обґрунтовано доцільність розширення переліку цільових категорій споживачів послуг соціального туризму. Розглянуто діяльність міжнародних організацій, які працюють у сфері соціального туризму. Окреслено сучасні світові тенденції розвитку соціального туризму.

Ключові слова: соціальний туризм, концепція соціального туризму, доступність, соціальна політика, державна підтримка, туристичні послуги.

Annotation. The article explores the evolution of the concept of social tourism as a holistic socio-economic phenomenon that is important for ensuring equal access to recreation, promoting social integration, and improving the quality of life of socially vulnerable groups. Key concepts, approaches, and stages of the development of the concept of social tourism in a global context are identified - from initial initiatives in the 19th century to the modern understanding based on the principles of solidarity, sustainability, accessibility, and social justice.

The functional content of social tourism is presented, in particular its functions (economic, educational, integration, cultural, and medical and health-improving), and the relationship between social tourism and state social policy is also shown. Special attention is paid to the analysis of international experience in the development of social tourism and examples of successful practices in the implementation of social tourism programs are given. The role of trade union, cooperative, public and intergovernmental organizations in supporting, coordinating and popularizing social tourism in the world is outlined.

The study analyzes in detail the historical stages of the formation of the concept of social tourism. It is found that global transformations (change of political regimes, digitalization, COVID-19 pandemic) had a significant impact on the transformation of the forms and content of social tourism. It has been established that social tourism is acquiring features not only of social assistance, but also of a tool for sustainable development, cultural exchange, emotional recovery, and economic support of local communities.

The current trends in the development of social tourism are presented, including digitalization, personalization of the tourist experience, focus on inclusiveness, and the growing

role of domestic and local tourism. It is determined that social tourism is increasingly integrated into national strategies for the socio-economic development of states and international documents. The need to update national tourism policies taking into account the principles of inclusivity, accessibility, and social responsibility is substantiated.

Keywords: social tourism, concept of social tourism, accessibility, social policy, state support, tourist services.

Вступ

З огляду на виклики сучасності та зростаючу потребу в забезпеченні рівного доступу до відпочинку усім категоріям населення, актуальним є формування оновленої концепції соціального туризму, що враховує не лише історичний досвід, а й новітні тенденції, цифрові трансформації та соціокультурні запити суспільства. Саме цим питанням присвячене дане дослідження, у межах якого розглянуто етапи становлення соціального туризму, його ключові концептуальні положення, сучасні виклики й перспективи подальшого розвитку як важливої складової соціально орієнтованої економіки.

Наукові основи соціального туризму закладені і працях таких зарубіжних дослідників, як W. Hunziker (1951), R. Kinderis (2010), L. Minnaert (2011), R. Maitland (2011), G. Miller (2011), A. Diekmann (2018), S. McCabe (2018), A. Haulot (2020), M. Duymaz (2022), G. Temizel (2022) та ін. Дослідженням різноманітних аспектів розвитку соціального туризму займалися такі українські науковці, як К. Задорожна (2016), С. Александрова (2017), А. Сова (2017), О. Мілінчук (2018), О. Хитрова (2020) та ін. Водночас з урахуванням сучасної соціально-політичної ситуації згадана проблематика набула значно ширшого виміру, що потребує суттєвої актуалізації наявного наукового доробку у цій площині.

Мета статті – визначити основні етапи становлення сучасної концепції соціального туризму у світі, окреслити основні чинники та передумови її формування та розвитку в умовах глобальних трансформацій.

Результати

Соціальна спрямованість туризму та специфіка його суспільної взаємодії позиціонують сучасну туристичну галузь як особливу соціальну сферу економіки, яка сприяє соціальним перетворенням через інклюзію, освіту та розвиток регіонів [8]. Більше цього, у сучасних умовах уряди багатьох країн все частіше шукають альтернативні способи покращення добробуту та зменшення вартості надання пільг. Одним із потенційних заходів для досягнення соціальних переваг у такий спосіб є соціальний туризм [16].

Розвиток соціального туризму відбувався паралельно із розвитком туризму загалом, однак слід сказати, що у сучасних умовах він ще залишається його нішевим напрямком. Частково це пояснюється тим, що соціальний туризм є частиною політики суспільного добробуту і спрямований на підтримку участі в туристичній діяльності людей, чії фінансові чи інші обставини не дозволяють їм це робити [21], а також некомерційним характером його діяльності та особливостями клієнтських запитів.

Загалом у світі соціальний туризм розуміють як різновид субсидованого туризму, який спрямований на підтримку і розвиток соціально вразливих груп населення, а також на покращення якості життя людей через подорожі та взаємодію з іншими культурами та середовищем.

Як об'єкт наукового вивчення соціальний туризм є відносно новим поняттям у туризмології. Концепція соціального туризму виникла в перші десятиліття ХХ-го століття і спочатку мала на меті надання відпустки та дозвілля якнайбільшій кількості людей та заохочення до поваги культурних відмінностей, а згодом почала сприяти залученню до подорожей тих категорій споживачів, які, з певних причин не входили до клієнтської бази традиційної індустрії туризму [19]. Сьогодні соціальний туризм є повноцінною діяльністю, яка розвинена в багатьох країнах і має хороші

організаційні та управлінські структури для успішного розвитку в усіх країнах світу. Сучасні світові тенденції розвитку туризму демонструють певні ініціативи в сфері соціального туризму з метою надання можливості якомога більшій частині населення проводити відпустку всередині своєї країни або за кордоном, відновлювати здоров'я і працездатність з мінімальними фінансовими витратами.

У спеціальній літературі вже існує низка визначень соціального туризму, які відображають основні критерії його виділення як окремого виду туристичної діяльності. Науковці трактують соціальний туризм як подорожі, що субсидуються державними, соціальними та комерційними структурами з метою залучення до туристичного руху людей з низьким рівнем доходу та які мають соціальну підтримку для реалізації їхнього права на відпочинок [23, 34]. Впродовж останнього часу у науковій літературі можна також зустріти поняття «соціальні мотиви туризму» та «туризм із соціальними цілями» [3]. Також термін «соціальний туризм» вживають з метою відображення масовості споживання туристичних послуг.

У статуті Міжнародної організації соціального туризму (ISTO) соціальний туризм визначено як "усі відносини та явища, що виникають в результаті участі в туризмі соціальних класів зі скромними доходами. Ця участь стає можливою або сприяє заходам чітко визначеного соціального характеру" [9].

На нашу думку, найбільш відповідним визначенням соціального туризму, яке відображає принципову сутність цього поняття, є визначення, сформульоване британськими вченими L. Minnaert, R. Maitland і G. Miller (2006). На їхню думку, соціальний туризм – це туризм з додатковою моральною цінністю, головним завданням якого є принесення взаємної вигоди як постачальнику послуг, так і отримувачу послуг у процесі обміну туристичними послугами [16, р. 9].

До основних особливостей, які відрізняють соціальний туризм від інших видів туризму, відносять такі: трендовість, ексклюзивні джерела фінансування, організований характер і широка популярність, специфіка продукту та інструменти для створення і впровадження [18].

З огляду на це, Мілінчук О. В. (2018) виділяє основні та спеціальні функції соціального туризму. Основними функціями соціального туризму є економічна, політична, соціокультурна, екологічна, навчальна, виховна, лікувально-оздоровча. Спеціальними функціями є наступні:

- відновлення здоров'я і працездатності соціальних туристів, сприяння соціальному, культурному, духовному розвитку суспільства та розвитку внутрішнього і в'їзного туризму;
- стимулювання інтеграційних процесів шляхом полегшення прийняття інших культур, місць, звичаїв соціальними туристами;
- сприяння розвитку туристичної інфраструктури соціально-орієнтованих підприємств, розбудові матеріально-технічної бази засобів розміщення і харчування, розвитку окремих регіонів;
- розвиток інших видів туризму для потреб соціальних туристів [5].

Слід зазначити, що у науковій літературі при дослідженні соціального туризму основна увага акцентується на малозабезпечених верствах населення. Молодь, сім'ї, особи старшої вікової категорії та особи з особливими потребами є основними цільовими групами споживачів соціального туризму. Однак, як цілком слушно зазначають дослідники [5, 10], у сучасних умовах ця категорія значно розширилась – до соціальних туристів доцільно також відносити і працюючих осіб із середнім достатком, що користуються державними соціальними пільгами та дотаціями з туристичною метою.

Головною метою соціального туризму сьогодні є не лише організація відпочинку та дозвілля зазначених соціальних угруповань, але й підтримка соціальної справедливості та збалансований розвиток суспільства. Такі завдання розвитку туризму відображені у актуальних напрямках діяльності Всесвітньої туристичної організації, яка є спеціалізованою установою ООН і відповідає за просування стійкого та загальнодоступного туризму: «Туризм для інклюзивного зростання» (2021),

«Переосмислення туризму» (2022), «Туризм та зелені інвестиції» (2023), «Туризм і мир» (2024), «Туризм і стійка трансформація» (2025) [36].

Загалом, розвиток соціального туризму у світі характеризується такими особливостями:

- активна участь у його розвитку і популяризації соціальних організацій (фондів, профспілок тощо);

- різноманітність фінансової підтримки (субсидії, які можуть виділяти державні, соціальні та комерційні структури, позики з низькими відсотковими ставками, податкові пільги та ін.);

- використання інноваційних методів роботи в соціальній сфері, що орієнтуються на підвищення рівня життя та стандартів охорони здоров'я [1], а також з метою залучення до туристичного руху верств суспільства, які потребують соціальної підтримки.

В сучасних умовах, які характеризуються зростанням політичної нестабільності, соціальної нерівності, демографічних змін та цифрової трансформації, у світі все більшої актуальності набуває концепція соціального туризму — як інструменту забезпечення рівного доступу до відпочинку, зміцнення соціальної інтеграції та підвищення якості життя вразливих верств населення. Визначення сучасної концепції соціального туризму, як зазначає R. Kinderis (2010), залишається проблематичним через різноманіття думок та різні методи визначення цілей соціального туризму у сучасній науці. Однак, незважаючи на наявність різноманітних підходів до визначення соціального туризму, його суть залишається незмінною – забезпечення права на туристичний відпочинок на принципах солідарності, стабільності та доступності [18].

На основі опрацювання значного обсягу наукових джерел щодо згаданої проблематики, у становленні концепції соціального туризму пропонуємо виділяти декілька етапів.

1. Початковий етап (кін. XIX ст. – поч. XX ст.) становлення концепції соціального туризму характеризувався появою ідеї соціального туризму як складової суспільного добробуту та виокремленням його основних особливостей.

Перші ознаки соціального туризму у світі фіксувалися наприкінці XIX ст., в період інтенсивного розвитку індустріального суспільства, коли активне і пізнавальне дозвілля стало доступним не лише для багатших соціальних верств, але й для працівників з середнім рівнем достатку [18, 22]. Саме у цей час було вперше було використано термін «соціальний туризм» (1844 р) [17] у сенсі пов'язаному із організацією доступних за ціною групових туристичних турів Томаса Кука впродовж 1841-1845 рр. [24].

2. Формування інституційних основ соціального туризму (1920–1930-ті рр. XX ст.). Основними стимулами розвитку соціального туризму у цей час стало впровадження оплачуваних відпусток для працівників у країнах Європи, що призвело до активного створення профспілкових, кооперативних та державних організацій та ініціатив, функціонування яких було пов'язано із забезпеченням дозвілля і відпочинку громадян. Це в свою чергу, зумовило зміни у трактуванні соціального туризму – його почали розглядати вже не як складову сфери дозвілля, а сфери соціальної політики.

Одними із перших країн у світі, які узаконили оплачувані відпустки для робітників та службовців були радянський союз (1922), Німеччина (1920-1930-ті роки), Франція (1936), Велика Британія (1938). Згодом оплачувані відпустки стали масовим явищем у світі, оскільки робітничі рухи та соціальні реформи зробили їх обов'язковими в більшості розвинених країн. Саме цим фактом можна пояснити думки окремих науковців про те, що концепція соціального туризму у його сучасному розумінні почала розвиватися як робітничий рух [17].

3. Міжнародне визнання (1940–1960-ті рр. XX ст.). Цей етап розвитку соціального туризму ознаменувався офіційним закріпленням Міжнародною організацією праці права на відпочинок, появою різноманітних соціальних туристичних організацій, започаткуванням проведення міжнародних конгресів із соціального туризму.

Однак, як зазначають Murat Duymaz і Gamze Temizel (2022), зростання світового суспільного інтересу до соціального туризму було зумовлено не тільки активністю робітничого руху, але й іншими чинниками навколишнього середовища, зокрема суспільно-політичного [17]. Якщо під час

Першої світової війни туризм був в основному внутрішнім і основними його видами були сільський та пляжний, як можливість відпочинку після роботи для осіб, які працюють [20], то після Другої світової війни потреби людей поїхати у відпустку суттєво зросли і уряди країн (особливо скандинавських та південно-європейських) почали приділяти значну увагу до добробуту громад [15]. Це стало ключовим фактором у подальшому розвитку соціального туризму. Впродовж цього часу відбулося активне зростання масового попиту на послуги туризму та потреб у організації соціальних та соціально-туристичних послуг. Як наслідок – почали формуватись нові фонди підтримки соціального туризму (неурядові організації, профспілки, асоціації, молодіжні групи тощо), які сприяли організації міжнародних та національних туристичних мереж [10, 17].

Визначальною подією для розвитку і поширення соціального туризму у світі стало прийняття Міжнародною організацією праці Конвенції про оплачувану відпустку (Конвенція № 52 від 24.06.1936 р., Женева, Швейцарія), яка на міжнародному рівні закріпила права працівників на оплачуваний відпочинок. Зокрема, у Конвенції було встановлено мінімальну тривалість щорічної оплачуваної відпустки для працівників, які пропрацювали щонайменше 1 рік (6 днів) і розмір виплати для працівників під час відпустки (середня заробітна плата).

Законодавче закріплення права на відпочинок для працюючих осіб, незалежно від їх фінансового, соціального чи ін. становища спричинило активний масовий розвиток туризму, у тому числі й соціального. Найбільш активно у цей період соціальний туризм розвивався у Франції ("відпустки для всіх"), Бельгії (туристичні кооперативи для робітників), радянському союзу (активний розвиток системи санаторно-курортних закладів та відпочинкових баз для працівників). У багатьох країнах створювалися асоціації, сімейні рухи, трудові ради, федерації тощо, основною метою яких було активне впровадження соціального туризму у життєдіяльність суспільства [10, 18, 28].

Однією з найбільш відомих і успішних організацій соціального туризму цього часу, досвід функціонування якої став прикладом для інших європейських країн, був Швейцарський туристичний фонд (Schweizerische Reisekasse або Reka, існує дотепер), заснований у 1939 р. – неприбуткова кооперативна організація, мета якої полягала у розвитку соціального туризму в Швейцарії шляхом полегшення доступу до відпочинку та подорожей для широких верств населення, зокрема для сімей із середнім та низьким доходом.

Наступною знаковою подією для розвитку соціального туризму стало прийняття Генеральною Асамблеєю ООН Загальної декларації прав людини (10 грудня 1948 р., м. Париж (Франція)), яка стала першим міжнародним документом, що проголосив основні права і свободи людини, включаючи право на відпочинок і оплачувану відпустку (стаття 24). У цьому документі зазначалося, що кожна людина має право на відпочинок і дозвілля, а також на розумне обмеження робочого часу та періодичну оплачувану відпустку. Це положення стало основою для розширення доступу до туризму соціально вразливих груп – людей з низькими доходами, пенсіонерів, молоді, осіб з інвалідністю тощо, оскільки гарантувало громадянам реалізацію права на вільний доступ до відпочинку, незалежно від фінансового чи соціального становища.

Після прийняття цього документу у багатьох країнах значно активізувалась увага до розвитку соціального туризму і програми соціального туризму почали включатися до напрямків розвитку соціально-економічної політики. У Німеччині, Бельгії, Франції та Іспанії активно розвивалися соціальні структури, зокрема заклади охорони здоров'я та профспілки [8, 17]. Так, зокрема, у 1949 році у Франції було створено Національне агентство відпусток і чеків відпочинку (ANCV), яке сприяло доступу малозабезпеченим громадянам до відпочинку, в Іспанії у 1978 р. засновано програму державної системи субсидованого туризму для пенсіонерів (IMSERSO). У країнах радянського союзу впродовж цього часу активно розвивалася мережа санаторно-курортного лікування та профспілкових будинків відпочинку, що сприяло розвитку доступного туризму для громадян у його межах.

Програми розвитку соціального туризму як складові напрямків розвитку соціально-економічної політики почали впроваджуватись у деяких країнах Латинської Америки, Африки та Азії. Так, зокрема, у 1946 р. у Бразилії було створено організацію SESC (Serviço Social do Comércio, Соціальна служба торгівлі), при якій були створені центри соціального обслуговування, які пропонували туристичні послуги за доступними цінами для працівників з нижчою купівельною спроможністю [31].

Також можна стверджувати, що впродовж 1950-60-их рр. XX ст. відбулося становлення соціального туризму як площини наукових пошуків. Зокрема, наукове обґрунтування соціального туризму як окремого виду туристичної діяльності, було запропоновано у 1951 р. швейцарським професором Вольтером Хунцікером (Hunzicker) [5, 13].

Про зростання суспільного та наукового інтересу до розвитку і проблематики соціального туризму у цей час у світі свідчить організація низки міжнародних конгресів та створення впливових міжнародних організацій, діяльність яких сприяла активному розвитку соціального туризму у світі. Так, зокрема, у 1956 році в Берні (Швейцарія) відбувся I-ий конгрес із соціального туризму, у 1959 р. – II-ий (Відень, Австрія), у 1962 р. – III-ій (Мілан, Італія).

Прогресивним результатом роботи проведених конгресів стало ухвалення рішення створити Міжнародне бюро соціального туризму (BITS) – міжнародну асоціацію для дискусій, досліджень, конференцій з метою підтримки і розвитку соціального туризму у світі [12, 17]. Це рішення було реалізовано і у 1963 р. в Брюсселі (Бельгія) було створено Міжнародне бюро соціального туризму (Bureau International du Tourisme Social, BITS) [27], куди увійшли різні національні та міжнародні організації, що займалися соціальним туризмом. Науковці стверджують, що діяльність BITS стала ключовою для розвитку соціального туризму на міжнародному рівні, а також і для оновлення самої концепції соціального туризму [10]. Серед основних країн-організаторів BITS були: Швейцарія, Франція, Бельгія, Іспанія, Італія, Німеччина, Канада. Впродовж короткого терміну BITS налагодила співпрацю з такими міжнародними організаціями як ЮНЕСКО, Всесвітньою туристичною організацією (UNWTO), Міжнародною організацією праці, Альянсом міжнародного співробітництва та Міжнародним комітетом зі збереження історичних пам'яток і місць (ICOMOS) та ін. [12]. У 2010 р. Міжнародне бюро соціального туризму (BITS) було перейменовано у Міжнародну організацію соціального туризму (ISTO).

4. Концептуалізація та визнання засобом соціальної інтеграції (1970–1980-ті рр. XX ст.). Ключовим здобутком цього етапу стало оновлення концепції соціального туризму і визначення туризму як частини соціальної політики держави – на заміну концепції, спрямованої на полегшення доступу до відпусткових подорожей для осіб з нижчим рівнем доходів, до набагато ширшої, орієнтованої на забезпечення і організацію відпочинку для соціально незахищених груп населення. ,

Необхідність розширення концепції соціального туризму була пов'язана із глобальними суспільно-політичними трансформаціями, які відбулися у цей час і суттєво змінили умови функціонування туризму у світі. Підготовка до розпаду соціалістичних режимів, переформатування національних економічних і соціальних систем відповідно до ринкових вимог, зростання ролі приватного сектора у системі організованого відпочинку, зменшення державної підтримки соціальних програм, які були базовими для соціального туризму та багато інших чинників створили значні виклики для соціального туризму.

Формування нового глобального контексту зумовило посилення міждержавної співпраці у сфері прав людини (у тому числі й права на відпочинок і дозвілля) та розширення діяльності міжнародних організацій (ЮНЕСКО, ВТО, ЄС). Набуває поширення ідея, що туризм — це право кожної людини, незалежно від доходу чи соціального статусу.

Так, зокрема, у 1972 р. на Генеральній асамблеї у Відні (Австрія) BITS прийняла Віденську хартію, де соціальний туризм визначено як є засіб соціальної інтеграції, рівності та культурного обміну [10, 28]. У документі також зазначено, що «жодна соціальна політика не може бути

спланована без врахування соціальної політики для туризму» (BITS, Віденська хартія, прийнята на Конгресі BITS 1972 р.).

На доступності туризму для усіх верств населення, незалежно від їхнього економічного становища було наголошено у Манільській декларації по світовому туризму (Філіппіни, 1980 р.), яку підписали 107 держав і 91 спостерігач [30]. Декларація не тільки проголосила право людей на відпустку, але й виразила переконання, що туризм може відігравати незамінну роль у сприянні економічному та соціальному зростанню в країнах, що розвиваються [10]. У декларації зазначено про важливість державної підтримки та розвитку ініціатив, які роблять подорожі доступними для малозабезпечених громадян і вказується, що «соціальний туризм – це мета, до якої суспільство повинне прагнути в інтересах менш забезпечених громадян забезпечуючи їм право на відпочинок» [4].

Для цього етапу характерним також став розвиток туризму «для всіх» у деяких країнах Америки (Бразилія, Мексика, Куба), Африки (Туніс, Алжир, Єгипет) та Азії (Індія, Індонезія, Філіппіни) [10].

5. Розширення правової бази і нові ініціативи (1990–2000-ні рр.). Цей етап розвитку соціального туризму також характеризувався інтенсивною міжнародною співпрацею та зростанням суспільного інтересу до проблематики соціального туризму. Монреальська конференція (1996), Глобальний кодекс етики туризму (1999), конвенція ООН про права осіб з інвалідністю (2006) та інші заходи, які відбувалися впродовж цього часу мали на меті розширення змісту соціального туризму. Також впродовж зазначеного періоду відбулась зсуттєва активізація молодіжних, пенсійних, інклюзивних програм у країнах Європи та світу.

Про забезпечення рівного доступу до туристичних послуг і активізації соціальної інтеграції в туризмі йшла мова й на Монреальській конференції (Канада, 1996 р.), де соціальний туризм був визначений як "усі види туристичної діяльності, що сприяють широкій доступності відпочинку, подорожей і культурного обміну для всіх соціальних верств населення, зокрема для осіб з обмеженими фінансовими можливостями або особливими потребами".

Питання, пов'язані з правом на доступ до туризму для усіх категорій населення, були включені до Глобального кодексу етики туризму, який був прийнятий UNWTO в 1999 році [10], однак почав активно реалізовуватися у 2000-х роках. Соціальну спрямованість цього документу відображає його твердження: «Туризм є правом кожної людини». Про доступність туристичного відпочинку для усіх громадян зазначено у Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю (2006) та інших міжнародних документах.

Починаючи із 2000-их рр. соціальний туризм у світі отримав новий етап розвитку, який зосереджувався на подальшому безперешкодному забезпеченні доступу до подорожей для соціально вразливих груп (молодь, пенсіонери, люди з особливими потребами, малозабезпечені) з урахуванням змін і вимог тогочасного середовища. Цей період характеризувався активною участю держав, громадських організацій та міжнародних інституцій у формуванні політик і програм, спрямованих на підтримку соціального туризму, оскільки зростала увага до забезпечення доступності туристичних послуг для осіб з інвалідністю. Уряди та туристичні організації в різних країнах працювали над програмами адаптації туристичної інфраструктури та послуг для потреб туристів, у тому числі й соціальних. У цей час програми соціального туризму почали включатись у законодавство окремих країн пострадянського простору (росія, білорусь, Казахстан, Киргизстан, Таджикистан [7]).

Слід сказати, що для цього етапу розвитку соціального туризму характерним стало масове впровадження новітніх технологій у всіх сферах суспільного життя, що значно полегшували доступ і надання туристичних послуг. Активне використання інновацій у туристичній діяльності було пов'язано як з прогресивним технологічним розвитком, який суттєво вплинув на доступність туристичних послуг (мобільні додатки, QR-коди, цифрові аудіо гідів тощо), а також із загрозливим погіршенням епідеміологічної ситуації в світі (атипова пневмонія SARS-CoV-1, 2002-2003, свинячий грип А(H1N1), 2009). Через обмеження міжнародного туризму у світі зросли показники

внутрішнього та локального туризму (особливо екологічного), набирали популярності самоорганізовані та віртуальні туристичні мандрівки.

У зв'язку із цим за відносно короткий термін відбулося прискорення диджиталізації і безконтактного обслуговування в усіх туристичних процесах (бронювання, реєстрація, оплата, чекіни в готелях, мобільні ключі тощо), що значно покращило і вивело надання туристичних послуг на якісно інший рівень. Були запроваджені нові стандарти безпеки та гігієни туристичного обслуговування у готелях, транспорті, закладах харчування, громадських місцях тощо, з'явилися різноманітні інтерактивні он-лайн сервіси, які функціонували в режимі реального часу.

Якщо говорити про соціальний туризм, то, у зв'язку із глобальними викликами цього часу, у нього з'явилися нові можливості для розвитку, оскільки увага громадськості до інклюзивності, рівного доступу і локального туризму лише зростає. Децентралізація туристичних потоків, обмеження кількості туристичних відвідин об'єктів, безпекові заходи і покращене облаштування туристичних локацій – це основні трансформації у туристичній сфері, які значно полегшили доступ соціальним туристам до відпочинку і дозвілля.

6. *Сучасний етап (2010-ті – дотепер)* розвитку соціального туризму відбувається в умовах прискореної диджиталізації та ще більш інтенсивного впровадження інновацій, що вже прослідковувались у попередньому етапі і стали невід'ємною складовою повсякденної життєдіяльності суспільства. Основним індикатором цього етапу стало визнання соціального туризму як інструменту соціальної стійкості, інклюзії та економічної справедливості.

Впродовж цього часу суспільство стикнулося з пандемією COVID-19, яка суттєво видозмінила сферу туристичних і соціально-туристичних послуг в усьому світі. За даними UNWTO, у 2020 р. через обмеження на подорожі та закриття кордонів відбулося значне скорочення туристичних потоків та доходів у туристичній галузі: інтенсивність туристичних потоків у світі, у порівнянні з 2019 р. зменшилася на 65%, кількість міжнародних прибуттів – на 74 %, а глобальні доходи від міжнародного туризму скоротилися на більш як 60 %, що стали найгіршими показниками розвитку туристичної галузі за весь новітній період розвитку світового туризму[2, 11].

Наслідки впливу пандемії COVID-19 призвели до ґрунтовного переформатування сучасного туризму – з глобального і масового на локальний, інклюзивний і цифровий. Обмеження на міжнародні подорожі переорієнтували країни на активний розвиток внутрішнього туризму та підтримку місцевого населення як туристів та як надавачів туристичних послуг. В результаті зростає туристична атрактивність маловідомих і локальних туристичних об'єктів, активізувались громадські ініціативи та співпраця з бізнесом, з'явилися нові туристичні маршрути тощо. У цей час соціальний туризм почав виходити за межі нішевого напрямку і почав розглядатись суспільством як соціально значимий інструмент відновлення, боротьби з ізоляцією та розширення прав на дозвілля для всіх. Соціально вразливі групи отримали більшу різноманітність доступних подорожей, знижок і субсидій, а також можливість залучення до створення мережевих проєктів соціального туризму.

Якщо говорити про громадські організації, робота яких спрямована на розвиток соціального туризму у світі, то слід сказати, що у сучасний період провідною міжнародною організацією, яка координує розвиток соціального туризму у світі, є ISTO. Сьогодні ISTO є міжнародною некомерційною організацією, місією якої є сприяння доступу до дозвілля, відпочинку та туризму для всіх (тобто молоді, сімей, людей похилого віку та людей з обмеженими можливостями), а також сприяння сталому та солідарному туризму на користь місцевого населення та поваги до природної та культурної спадщини. Членами ISTO є приватні та громадські прибуткові або некомерційні організації, діяльність яких пов'язана із соціальним туризмом (туристичні організації, центри відпочинку, молодіжні хостели, агентства та оператори, профспілки, кооперативи, неурядові організації, навчальні заклади та офіційні туристичні організації) [35].

Характерною рисою сучасного етапу розвитку соціального туризму є активне використання цифрових інновацій з туристичною метою, трансформація мотивації туристів, розширення соціальних запитів та посилення небезпеки глобальних викликів. Використання сучасних технологій

допомагає зробити туризм доступним не лише за ціною, а й функціонально: люди, які з певних причин фізично не можуть подорожувати, можуть долучитися до віртуальних турів та онлайн-екскурсій, інтерактивних програм і отримувати інформаційний та емоційний досвід без виїзду за межі місця свого постійного перебування. Створення нових форматів туристичного контенту (360° відео, трансляції з гідами в реальному часі тощо), вдосконалення мобільних додатків, активне використання освітніх платформ (Google Arts & Culture, AirPano, The Hidden Worlds of National Parks, LocalWay, TripMyDream та ін.) та неймережі для створення персоналізованих маршрутів та рекомендацій лише зміцнюють позиції соціального туризму у світі. Поява платформ, таких як Airbnb, TripAdvisor, Booking допомагають зробити подорожі самоорганізованими і персоналізованими.

Незважаючи на те, що в останні роки виникло багато асоціацій і неурядових організацій, які працюють у сфері соціального туризму, ISTO й надалі є активним координатором розвитку соціального туризму у світі і сьогодні об'єднує понад 200 організацій у різних країнах світу, переважно в Європі, Америці та Африці [29]. Так, зокрема, у жовтні 2024 року вперше в Центральній Америці (Сан-Хосе, Коста-Ріка) відбувся 29-й Всесвітній конгрес ISTO на тему «Соціальна стійкість у туризмі: поєднання суттєвого на 360°». На червень 2025 року у м. Флоріанополіс (Бразилія) заплановано подію «Encuentro de las Américas de Turismo Social 2025», присвячену проблематиці сучасного соціального туризму на американському континенті та в світі [37].

Таким чином, соціальний туризм розвинувся від концепції, спрямованої на полегшення доступу до відпусткових подорожей для верств населення з нижчим рівнем доходів, до набагато ширшої та цілісної, яка орієнтована на організацію відпочинку соціально незахищених груп населення (сім'ї з дітьми, молодь, люди похилого віку, з особливими потребами тощо) та залучення до цієї роботи громад та надавачів туристично-рекреаційних послуг у регіонах.

Як зазначає Андерсон Далбоне (Anderson Dalbone, 2021), керівник з дозвілля в Національному департаменті Sesc (Serviço Social do Comércio) Бразилії, метою сучасної концепції соціального туризму також є інтеграція виробничого ланцюга туристичного сектору у суспільні відносини, засновані на солідарності, взаємній довірі та етичних зобов'язаннях, щоб сприяти справедливому розподілу створених благ і стимулювати стійкі, підтримуючі та соціально відповідальні туристичні послуги для всіх учасників цього процесу: туристів, приймаючих громад, працівників і туристичних компаній [19].

Інакше кажучи, концепція соціального туризму покликана поширювати і реалізовувати культурні, моральні, етичні, поведінкові цінності у життєдіяльність сучасного суспільства, розширюючи категорію споживачів туристичних послуг шляхом розробки і реалізації програм туристичного відпочинку для громадян, чий соціальний чи інший статус значно ускладнює або робить неможливим організувати повноцінний туристичний відпочинок самостійно.

Висновки

Соціальний туризм трансформується відповідно до викликів нашого часу — диджиталізації, демографічних змін, епідеміологічних загроз і підвищеного запиту на інклюзивність. Розширюються цільові групи соціального туризму (люди з особливими потребами, пенсіонери, молодь, родини з дітьми), до яких також відносять осіб із середнім рівнем доходу, які користуються соціальними програмами підтримки. У сучасних умовах соціальний туризм набуває нової якості, перетворюючись на платформу солідарного туризму, інструмент соціальної справедливості та стійкого розвитку — концепція соціального туризму набуває рис системної політики, яка вимагає участі держави, громадськості та бізнесу на засадах солідарності, доступності та справедливості.

Соціальний туризм є важливим інструментом реалізації права кожної людини на відпочинок і доступ до культурного середовища, який водночас виконує функції соціального згуртування (комунікації) та економічного розвитку окремих регіонів. Становлення соціального туризму впродовж історичного часу було тісно пов'язане з впровадженням соціальних реформ, законодавчим закріпленням трудових прав та розширенням державної участі у забезпеченні добробуту громадян.

Незважаючи на кризові явища глобального характеру в сучасному суспільстві, соціальний туризм і надалі буде характеризуватись високими показниками попиту на свої послуги, що супроводжуватиметься підвищенням вимог до розвитку туристичної інфраструктури і дотичних до туризму галузей.

Перспективним напрямком подальших досліджень є розробка і впровадження ефективних програм розвитку соціального туризму, які б передбачали не лише фінансову підтримку споживачів, але й впливали б на формування позитивного суспільного сприйняття цього явища, адаптацію туристичної інфраструктури, вдосконалення цифрових технологій і постійне оновлення підходів до організації туристичного відпочинку та дозвілля.

Список використаних джерел

1. Александрова С. А., Сова А. Р. Соціальний туризм як інструмент соціально-економічного розвитку країни. Економіка та управління: сучасний стан і перспективи розвитку : матеріали III міжнар. наук.-практ. конф. (Одеса, 23-24 листоп. 2017 р.). Одеса : ОДАБА, 2017. Ч. 1. С. 10-12.
2. Ємчук Т. В., Арпуль О. В., Підгірна В. Н. Вплив пандемії COVID-19 на міжнародний туризм та його відновлення. *Інфраструктура ринку*. 2024. Вип. 81. С. 240–248.
3. Задорожна К. І. Соціальний туризм у системі туристичної галузі: концептуалізація та інтеграція. *Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту*. 2016. № 2(62). С. 17–27.
4. Люта Д. А. Формування готовності майбутніх фахівців з туризму до професійної діяльності у сфері соціального туризму : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04. Запоріжжя, 2021. URL: http://phd.znu.edu.ua/page/dis/09_2021/Dis_Lyuta.pdf.
5. Мілінчук О. В. Сутнісні характеристики соціального туризму в умовах сталого розвитку. *Чернігівський науковий часопис*. Серія 1, Економіка і управління. – 2018. – № 1(9). – С. 69–76.
6. Пуцентейло П. Р. Економіка і організація туристично-готельного підприємництва : навч. посіб. К. : Центр учбової літератури, 2007. 344 с.
7. Хитрова О. А. Соціальний туризм: суть, види та зарубіжний досвід. *Причорноморські економічні студії*. 2020. Вип. 58-1. С. 74–78.
8. Diekmann A., McCabe S., Ferreira C. C. Social tourism: research advances, but stasis in policy. Bridging the divide. *Journal of Policy Research in Tourism, Leisure and Events*. 2018. Vol. 10, Issue 3. P. 181–188. URL: <https://doi.org/10.1080/19407963.2018.1490859>.
9. BITS. Texte des statuts adoptés en 1963 et révisés pour la dernière fois lors de l'Assemblée générale de Mexico, 15 mai 2002. URL: https://fr.wikipedia.org/wiki/Organisation_internationale_du_tourisme_social.
10. Bélanger Ch.-É. Le Bureau international du tourisme social. URL: <https://journals.openedition.org/teoros/1735#tocfrom1n4>.
11. Covid-19 та соціальний діалог в туристичній галузі: практика ЄС та українські реалії. URL: <http://eap-csf.org.ua/wp-content/uploads/2020/12/COVID-19-TA-SOTSIALNIY-DIALOG-V-TURISTICHNIY-GALUZI-PRAKTIKA-YES-TA-UKRAYINSKI-REALIYI.pdf>.
12. Haulot A. Social Tourism: Current dimensions and future developments. *International Journal of Tourism Management*. 1981. Vol. 2, №. 3. P. 207–212.
13. Hunziker W. Social tourism: Its nature and problems. International Tourists Alliance Scientific Commission. 1951.
14. Encuentro de las Americas de Turismo Social 2025, Florianópolis, Brazil. URL: https://isto.international/cp_news/encuentro-de-las-americanas-de-turismo-social-2025-florianopolis-brazil.

15. Leibfried S. Towards a European welfare state? On integrated poverty regimes into the European Community . In: Jones C. New perspectives on welfare state in Europe. London : Routledge, 1988. – P. 120–142.
16. Minnaert L., Maitland R., Miller G. What is social tourism? London : Routledge, 2011. URL: <http://dx.doi.org/10.1080/13683500.2011.568051>.
17. Duymaz M., Temizel G. Social Tourism in the World and Turkey. *International Journal on Engineering, Science and Technology*. 2022. Vol. 4, Issue 3. P. 220-231.
18. Kinderis R. Adaptation of social tourism as of alternative form of tourism in Europe. *GeoJournal of Tourism and Geosites*. 2010. Vol. 5, № 1. P. 5–13.
19. turismo social e sua importância para o desenvolvimento do Brasil. URL: <https://www.sescacre.com.br/o-turismo-social-e-sua-importancia-para-o-desenvolvimento-do-brasil/>.
20. Richards G. Cultural Tourism in Europe. Wallingford, UK : CAB International, 1996.
21. McCabe S., Qiao G. A review of research into social tourism: Launching the Annals of Tourism Research Curated Collection on Social Tourism. *Annals of Tourism Research*. 2020. Vol. 85, № 4:103103. URL: <https://www.researchgate.net/publication/346204478>.
22. Sharpley R. Tourism and development: Concepts and issues. Huntingdon: Elm Publications, 1999.
23. Žalienė I., Sabaliauskaitė A. Development of tourism in the world and in Lithuania : textbook. – Kaunas : LKKA, 2002.
24. Книга з бібліотеки ВУКЛІВ. URL: <https://buklib.net/books/24979>.
25. Schweizer Reisekasse. Вікіпедія. URL: https://de.wikipedia.org/wiki/Schweizer_Reisekasse.
26. Walter Hunziker. Вікіпедія. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Walter_Hunziker.
27. Organisation internationale du tourisme social. Вікіпедія. URL: https://fr.wikipedia.org/wiki/Organisation_internationale_du_tourisme_social.
28. International Social Tourism Organisation (ISTO). Офіційний сайт. URL: <https://isto.international/>.
29. Members of ISTO. Офіційний сайт. URL: <https://isto.international/members>.
30. Bélanger Ch.-É. Le Bureau international du tourisme social. *Téoros. Revue de recherche en tourisme*. URL: <https://journals.openedition.org/teoros/1735#tocfrom1n2>.
31. Memorial SESC. Portal do Comércio. URL: <https://memorial.portaldocomercio.org.br/sesc>.
32. Львів'яни не пройшли випробування дармовою книжкою. Львівський портал. URL: <https://portal.lviv.ua/news/2015/07/03/lviv-yani-ne-proyshli-viprobuвання-darmovoyu-knizhkoju>.
33. Як насправді виглядає культура читання українців. УП. Життя. URL: <https://life.pravda.com.ua/society/2018/10/22/233738>.
34. Social Tourism in Brazil. Typeset.io. URL: <https://typeset.io/papers/social-tourism-in-brazil-j7ssm5n>.
35. Вікіпедія: Вільна енциклопедія. URL: <https://uk.wikipedia.org/wiki>.
36. International Social Tourism Organization (ISTO). Council of Europe. Cultural Routes. URL: <https://www.coe.int/en/web/cultural-routes/-/international-social-tourism-organization-isto>.
37. World Tourism Organization (UNWTO). Офіційний сайт. URL: <https://www.unwto.org>.
38. Encuentro de las Américas de Turismo Social 2025, Florianópolis, Brazil. ISTO News. URL: https://isto.international/cp_news/encuentro-de-las-americas-de-turismo-social-2025-florianopolis-brazil.